

ОРАНЖЕВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕРЕЗ АГРЕССИВНУЮ КОНКУРЕНЦИЮ

Казберович А.А.

Брестский государственный технический университет, студент 3-го курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17288547>

Аннотация. В настоящее время создается множество способов классифицировать предприятия относительно того, какие основные цели для себя ставит руководство и персонал. Одна из наиболее интересных концепций – спиральная динамика У. Грейвза, согласно которой организации подразделяются по цветам. Оранжевые предприятия – амбициозные коллективы карьеристов, которые ставят в приоритет технологическое развитие. Анализируя основные черты оранжевых организаций, можно сделать смелый вывод о том, что они являются одним из основных движителей научно-технического прогресса.

Ключевые слова: инновации, оранжевые организации, конкуренция.

В настоящее время развитие мировой экономики подталкивает предприятия на поиск новых и более выигрышных способов ведения конкурентной борьбы. Некоторые организации стремятся удержать монополию на свои технологии, скрывая их под грифом коммерческой тайны. Другие занимаются следованием трендам рынка, не достигая лидирующих позиций, однако постоянно сохраняя стабильность. А есть предприятия, руководство и сотрудники которых своей целью ставят постоянный рост, высокие позиции в рейтинге и прибыль любой ценой.

С прошлого столетия множество психологов разрабатывают и дополняют концепцию о том, что у каждой организации есть свой цвет. Фундаментом всех этих работ служат труды У. Грейвза, в которых потребности человека делятся на внешние и внутренние. Первые основаны на том, как человек относится к обществу, а вторые показывают, чего человек ожидает от самого себя. Правильный анализ спирали на основе поведения конкретного индивида позволит выявить истинную мотивацию и упростить работу менеджера.

Рисунок – Спиральная динамика У. Грейвза [3]

Однако далее психологи пошли дальше и адаптировали спираль Грейвза для организаций.

Единой, систематизированной концепции не существует, и формулировка цветов организаций и их количество различается от источника к источнику. Рассматривая цветовую классификацию предприятий, описанной в книге Фредерика Лалу «Открывая организацию будущего» и другие труды последователей У. Грейвза, организации, основанные на гонке за прибылью и рейтингом, называются оранжевыми [4]. В них рабочие отношения перерастают в большее, чем отношения руководитель – подчиненный: целевой сотрудник рассматривается как инициативный, уверенный и энергичный карьерист, а руководитель, в прошлом такой же работник, активно поощряет в работниках вышеприведенные качества и «кидает масло в огонь». Трудовые ресурсы являются крайне важными на оранжевом предприятии. Человек – источник идей, знаний и новых подходов. Авторитет руководителя поддерживается его компетенциями, а не занимаемой должностью. Чаще всего именно на таких предприятиях сосредотачиваются самые опытные менеджеры-карьеристы, способные быть лидерами и вести за собой людей [1].

Способы, которыми такие организации выбиваются на рынок и держат на нем свои позиции, могут быть абсолютно различными. Мировые холдинги, корпорации чаще всего являются оранжевыми. Одним из положительных аспектов существования таких структур является ускорение научно-технического прогресса, особенно если эти организации конкурируют между собой и занимают внушительные доли рынка. Как пример можно отметить рынки автомобилей, телефонов, или новый рынок моделей Искусственного интеллекта, где инновации возникают практически ежемесячно [3].

Процесс глобализации, которому подвержены инновации, приводит не только к обмену знаниями и культурами, глобализации рынков, но и к созданию Транснациональных корпораций, которые являются оранжевыми в своем большинстве. Экспансия мировых рынков, которая присуща ТНК, является наглядным примером амбициозности и технологического подхода оранжевых организаций [2].

Фактически, развитие и бесконечное конкурентное соперничество между ТНК является важным и эффективным стимулом для инновационного развития мировой экономики, т.к. большая часть (около 80%) инновационных продуктов выпускается именно транснациональными компаниями. Совокупность факторов, которые обуславливают сильное влияние оранжевых организаций на инновационный процесс представлена в таблице.

Фактор	Краткая характеристика
Конкурентная среда	Предприятие вынуждено постоянно развиваться. Рост без развития будет являться крахом для оранжевой организации.
Структурные особенности	Создание особых подразделений для инновационных разработок, строжайший контроль качества – стимулы к развитию организации.
Корпоративная культура	Атмосфера в коллективе оранжевой организации мотивирует сотрудников к

	новаторству и развитию.
Гибкость организационной структуры	В жесткой иерархии могут создаваться пробелы для прямой коммуникации инициативного сотрудника и руководителя. Готовность к риску.
Технологический подход	Технологии – основа деятельности и основное конкурентное преимущество. Руководство открыто к новым идеям и изменениям.
Система поощрения	Любые идеи принимаются и поощряются, что создает стимул работникам.

Таблица – Факторы влияния оранжевых организаций на инновационную деятельность

Таким образом, деятельность оранжевых организаций способствует инновационному развитию экономики и предлагает личностный и карьерный рост для инициативных специалистов. Тенденция глобализации предлагает новые возможности для предприятий в виде выхода на рынки других стран и более рационального расположения своих производств. Поэтому амбициозные организации стремятся взять под контроль большие доли рынка и максимизировать свое влияние на мировой арене. Чаще всего это достигается внедрением инновации на производстве, а также инновационных моделей управления кадрами. Современные оранжевые организации активно принимают в свои ряды молодых и перспективных работников, обеспечивая их всеми условиями для развития в рамках организации и новаторства [1]. Поэтому предприятия, которые согласно концепции У. Грейвза целесообразно отнести к оранжевым, оказывают значительное и в некоторых случаях решающее влияние на развитие инноваций в нашем мире.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Открывая организацию будущего: оранжевые организации – кислые или сладкие? [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://dzen.ru/a/ZXtaZfyuazko0ASj>. Дата доступа: 16.09.2025;
2. Пришло время изменить бизнес-мышление. О развитии экономики, положительных и отрицательных факторах глобализации и критериях инновационности бизнеса [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://uprav.ru/blog/izmenit-biznes-myshlenie/>. Дата доступа: 07.09.2025;
3. Разноцветные организации [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://blog.iteam.ru/raznotsvetnye-organizatsii/>. Дата доступа: 17.09.2025;
4. Спиральная динамика Грейвза: пути развития человека [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://4brain.ru/blog/graves-spiral-dynamics/>. Дата доступа: 17.09.2025;